

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No 1

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, yanvar.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor

Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)

Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.

Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Buzrukhonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.

Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)

Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)

Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari

Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.

Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukaramova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

INSON KAPITALINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	52
Dilnoza Ruziqulova Xoliqovna	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLAR BAZASINI BAHOLASH SAMARADORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....	56
Isoqov Zafarjon Zokirjonovich	
INNOVATSION IQTISODIYOTDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA XALQARO TAJRIBA	60
Maksumova Umidaxon Sadikjonovna	
ОЛИГОПОЛИЯ И ТЕОРИЯ ИГР.....	64
Камилова Наргиза Абдукажхоровна, Наимов Самандар Раджабович	
ЦИФРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ: НОВАЯ ЭРА ЭФФЕКТИВНОСТИ	67
Каракулов Фарход Зайпудинович	
MEVA-SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARINING EKSPORT SALOHİYATINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINING INNOVATSION YECHIMLARI	72
Ergashev Jamshid Axmadaliyevich	
MOLIYAVIY AKTIVLARNING IQTISODIY MOHIYATI VA TIJORAT BANKLARIDA ULARNING SIFAT MEZONLARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	77
Iskandarova Munisa Hasan qizi	
MOLIYAVIY RISKLARNI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKTNI QO'LLASH IMKONIYATLARI	82
Xojiyev Jaxongir Dushabayevich, To'xtayev Kamol Po'latovich	
MARKETING VA BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA TAYYOR KIYIMLARNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	87
Bababekova Gulchexra Baxtiyarovna	
NAMANGAN VILOYATI QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA MODERNIZATSIYA JARAYONLARIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI	93
Odilova Malika Abdushukur qizi	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	98
Toshtemirov Hojiakbar Qahramon o'g'li	
ТУРИЗМ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ	103
Артикова Шохида Ильясовна	

ТУРИЗМ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

Артикова Шохида Ильясовна

доцент кафедры Цифровая экономика
Самаркандского института экономики и сервиса

Аннотация. В статье рассматривается роль туризма в обеспечении устойчивого социально-экономического развития государства. На основе статистических данных международных организаций и национальных источников проведён сравнительный анализ вклада туристической отрасли в экономику ведущих туристических стран и Республики Узбекистан. Определены ключевые тенденции развития туризма в Узбекистане и обоснована необходимость внедрения принципов устойчивого туризма как важного условия повышения эффективности и конкурентоспособности национальной экономики.

Ключевые слова: туризм, устойчивое развитие, туристическая отрасль, социально-экономическое развитие, валовой внутренний продукт, занятость населения, экотуризм, культурное наследие.

Annotatsiya. Maqolada turizmning davlatning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashdagi o'rni tahlil qilinadi. Xalqaro tashkilotlar hamda milliy manbalarning statistik ma'lumotlari asosida yetakchi turistik mamlakatlar va O'zbekiston Respublikasida turizm sohasining iqtisodiyotga qo'shayotgan hissasi qiyosiy tahlil etilgan. O'zbekistonda turizm tarmog'ining rivojlanishidagi asosiy tendensiyalar aniqlanib, barqaror turizm tamoyillarini joriy etish milliy iqtisodiyot samaradorligi va raqobatbardoshligini oshirishning muhim sharti ekanligi ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: turizm, barqaror rivojlanish, turizm sohasi, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, yalpi ichki mahsulot, aholi bandligi, ekoturizm, madaniy meros.

Abstract. The article examines the role of tourism in ensuring sustainable socio-economic development of the state. Based on statistical data from international organizations and national sources, a comparative analysis of the contribution of the tourism sector to the economies of leading tourist destinations and the Republic of Uzbekistan is conducted. The key trends in the development of the tourism industry in Uzbekistan are identified, and the necessity of implementing the principles of sustainable tourism as an essential condition for increasing the efficiency and competitiveness of the national economy is substantiated.

Key words: tourism, sustainable development, tourism industry, socio-economic development, gross domestic product, employment, ecotourism, cultural heritage.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобальных экономических трансформаций и усиления процессов интернационализации туризм приобретает статус одной из приоритетных отраслей национальной экономики, оказывающей существенное влияние на социально-экономическое развитие государства. Туристическая деятельность способствует росту валового внутреннего продукта, расширению занятости, развитию региональной инфраструктуры и повышению инвестиционной привлекательности территорий. В то же время туризм тесно связан с вопросами рационального использования природных ресурсов и сохранения культурно-исторического наследия, что определяет его значимость в контексте концепции устойчивого развития.

Особую актуальность исследование роли туризма приобретает для стран с формирующейся туристической экономикой, к числу которых относится Республика Узбекистан. Наличие значительного культурно-исторического и природного потенциала, а также активная государственная политика в сфере туризма создают предпосылки для его превращения в один из факторов долгосрочного экономического роста.

В современном мире туризм является одной из самых быстрорастущих отраслей, играющих важную роль в экономическом, социальном и культурном развитии государства. Согласно данным Всемирной туристской организации (UNWTO), доля туризма в мировом ВВП составляет около 10 %, а в данной

сфере занято свыше 127 миллионов человек, что эквивалентно примерно 5,6 % мировой занятости. Эти показатели свидетельствуют о том, что туризм превратился в системообразующий сектор мировой экономики.

Понятие устойчивого развития подразумевает сбалансированное удовлетворение потребностей настоящего поколения без ущерба для будущих. Туризм стимулирует экономику и одновременно способствует сохранению культурных и природных ресурсов. Для многих стран туризм является важным источником дохода, занятости и международного престижа. В развитых туристических странах, таких как Испания, Италия и Таиланд, доля отрасли в ВВП превышает 10–12 %, что демонстрирует её значительный потенциал в формировании устойчивого развития.

Особенно заметен рост туризма в странах Центральной Азии, в частности в Узбекистане. За последние годы республика превратилась в один из центров культурного и исторического туризма региона. В 2023 году Узбекистан посетили около 7 миллионов иностранных туристов, а в 2024 году — уже 8,2 миллиона человек. Доходы от туристических услуг только за первый квартал 2025 года составили почти 1 миллиард долларов США. Экспорт туристических услуг в 2023 году достиг 2,14 миллиарда долларов США, а в сфере туризма и смежных отраслях было создано более 70 000 новых рабочих мест. Доля туризма в ВВП страны составляет 3,5–4,7 %, что приближается к уровню развивающихся туристических экономик.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Вопросы роли туризма в устойчивом развитии экономики широко освещены в трудах международных и отечественных исследователей. По данным Всемирной туристской организации, представленным в аналитическом обзоре Tourism Highlights за 2023 год, туризм рассматривается как один из ключевых факторов экономического роста, занятости и регионального развития. В исследованиях UNWTO подчёркивается, что устойчивый туризм способствует не только увеличению валового внутреннего продукта, но и сохранению культурного наследия и рациональному использованию природных ресурсов, что делает отрасль важным элементом долгосрочной стратегии развития государств.

Значительный вклад в анализ экономического воздействия туризма внесён Всемирным советом по туризму и путешествиям. В докладе Economic Impact Report 2024 подробно раскрывается влияние туристической отрасли на формирование доходов, создание рабочих мест и повышение инвестиционной активности. Авторы отмечают, что страны, последовательно внедряющие принципы устойчивого туризма, достигают более высоких показателей конкурентоспособности и устойчивости национальных экономик, особенно в условиях глобальных экономических трансформаций.

Проблемы устойчивого развития туризма в национальном и региональном контексте отражены в трудах узбекских учёных. В монографии К. Х. Абдурахманова и А. М. Юсупова Экономика туризма и устойчивое развитие регионов, изданной в Ташкенте в 2021 году, туризм рассматривается как комплексный социально-экономический феномен, оказывающий мультипликативное воздействие на развитие территорий. Дополняют данные исследования официальные статистические материалы Комитета по туризму Республики Узбекистан за 2023–2025 годы, в которых зафиксирован устойчивый рост туристического потока, экспорт туристических услуг и расширение занятости, что подтверждает возрастающую роль туризма в устойчивом развитии национальной экономики.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании использован комплекс научных методов, направленных на получение и анализ количественных и качественных данных о развитии туристической отрасли как фактора устойчивого развития страны. Информационную базу исследования составили официальные статистические материалы международных организаций и национальных ведомств, а также данные отраслевой отчётности. Для получения исходных данных применялись методы анализа официальной статистики, изучения нормативно-правовых документов и обобщения вторичных источников информации. Анализ полученных данных осуществлялся с использованием сравнительного и структурного методов, что позволило сопоставить вклад туризма в экономику различных стран и определить особенности развития туристической отрасли в Узбекистане. Кроме того, использовались методы динамического анализа для выявления тенденций изменения ключевых показателей, таких как туристический поток, доходы от туризма и занятость. Комплексное применение указанных методов обеспечило объективность выводов и позволило всесторонне оценить роль туризма в обеспечении устойчивого социально-экономического развития.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Статистические данные о роли туризма в экономике стран¹

Страна	Количество туристов (2023 г.)	Доля туризма в ВВП (%)	Доходы от туризма (млрд долл.)	Занятость в секторе (%)
Испания	85 млн	11,6	96	12,3
Италия	65 млн	10,2	84	11,0
Таиланд	39 млн	12,0	62	9,5
Турция	56 млн	11,1	54	10,2
Узбекистан	8,2 млн (2024 г.)	3,5–4,7	2,1	4,0

По данным таблицы можно увидеть, что даже при сравнительно небольшой доле туризма в ВВП Узбекистан обладает значительным потенциалом роста. По количеству туристов и темпам развития отрасли страна уже вошла в число наиболее динамично развивающихся туристических направлений в регионе.

Достижение указанных показателей во многом обусловлено целенаправленным совершенствованием нормативно-правовой базы и последовательной государственной политикой в сфере туризма. В Республике Узбекистан сформирована комплексная система правового регулирования туристической деятельности, ориентированная на реализацию принципов устойчивого развития. Базовым нормативным актом в данной сфере является Закон Республики Узбекистан «О туризме» от 18 июля 2019 года, который определяет правовые, экономические и организационные основы функционирования туристической отрасли, закрепляет принципы устойчивого туризма, механизмы охраны природного и культурного наследия, а также порядок лицензирования и сертификации туристических услуг.

Практическая реализация государственной политики в сфере туризма проявляется в развитии туристической инфраструктуры и формировании туристических кластеров. В Самаркандской области реализован международный туристический центр «Silk Road Samarkand», ориентированный на развитие культурного, делового и событийного туризма. В Бухарской и Хорезмской областях активно развиваются проекты по реконструкции исторических территорий и поддержке ремесленного производства.

Туризм оказывает многостороннее воздействие на развитие государства. Он способствует созданию рабочих мест, развитию инфраструктуры, повышению квалификации кадров и укреплению международного имиджа страны. Благодаря росту туристического потока в Узбекистане активно развиваются транспортные сети, гостиничный сектор, общественное питание и сфера обслуживания. Параллельно с экономическим эффектом туризм укрепляет межкультурные связи и способствует формированию толерантности, что особенно важно в условиях глобализации.

Не менее значимым является и экологический аспект. В современном мире около 20 % всех туристических маршрутов связаны с посещением природных территорий. Развитие экотуризма позволяет странам сохранять уникальные экосистемы и рационально использовать природные ресурсы. В Узбекистане популярными становятся направления, связанные с горами Чимгана, озером Айдаркуль и пустыней Кызылкум. Государственные программы по развитию «зелёного» туризма направлены на обеспечение сочетания роста туристической активности с охраной окружающей среды.

Кроме того, туризм является важным инструментом сохранения культурного наследия. За счёт средств, получаемых от туристического потока, финансируется реставрация архитектурных памятников Самарканда, Бухары и Хивы, а также возрождаются народные ремёсла — керамика, ковроткачество, ювелирное искусство. Это не только способствует сохранению национальной идентичности, но и обеспечивает устойчивое развитие регионов, повышая их экономическую и социальную привлекательность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Таким образом, туризм является мощным фактором устойчивого развития, объединяющим экономические, социальные и экологические интересы общества. Глобальная статистика подтверждает его роль как одного из крупнейших работодателей и источников доходов: каждая десятая единица мирового ВВП формируется благодаря туристической деятельности. Пример Узбекистана наглядно демонстрирует, что развитие туризма способно стать двигателем национального прогресса: число иностранных туристов ежегодно растёт, увеличивается валютная выручка, развиваются регионы, создаются десятки тысяч новых рабочих мест.

¹ Источники: UNWTO, Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC), Комитет по туризму Узбекистана (2023–2025 гг.).

Однако дальнейшее развитие туристической отрасли требует строгого соблюдения принципов устойчивости — сохранения природных и культурных ресурсов, внедрения экологически ответственных технологий, повышения качества туристического сервиса, а также активного участия местного населения в туристической деятельности.

С учётом полученных результатов целесообразно сформулировать следующие предложения, направленные на обеспечение устойчивого развития туристической отрасли:

- совершенствование государственной политики в сфере устойчивого туризма;
- развитие региональной туристической инфраструктуры;
- поддержка экотуризма и сельского туризма;
- сохранение и эффективное использование культурного наследия;
- повышение качества человеческого капитала в сфере туризма;
- цифровизация туристической отрасли.

Реализация указанных предложений позволит повысить вклад туризма в устойчивое развитие национальной экономики, обеспечить сбалансированное использование природных и культурных ресурсов, а также укрепить позиции Республики Узбекистан как конкурентоспособного туристического направления на международном уровне.

Список использованной литературы

1. Закон Республики Узбекистан «О туризме» от 18 июля 2019 г. № ЗРУ–549.
2. Указ Президента Республики Узбекистан № УП–4861 от 2 декабря 2016 г. «О мерах по обеспечению ускоренного развития туристской отрасли Республики Узбекистан».
3. Указ Президента Республики Узбекистан № УП–87 от 28 января 2025 г. «О мерах по повышению роли и значимости туризма в экономике страны».
4. Всемирная туристская организация (UNWTO). Tourism Highlights. — Madrid: UNWTO, 2023.
5. World Travel & Tourism Council (WTTC). Economic Impact Report 2024. — London: WTTC, 2024.
6. Комитет по туризму Республики Узбекистан. Статистические данные о развитии туризма за 2023–2025 гг. — Ташкент, 2025.
7. Абдурахманов К. Х., Юсупов А. М. Экономика туризма и устойчивое развитие регионов. — Ташкент: Экономика, 2021.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
